

MIGRATSIYA SHAROITIDA PEDAGOGIK RISKLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Xaydarov Sulaymon Amirqulovich - "University of management and future technologies", Ijtimoiy fanlar kafedrası, dotsent. PhD.

Annotatsiya

KIRISH: Mazkur maqolada migratsiya sharoitida yoshlar tarbiyasi va ta'lim jarayonida yuzaga keladigan pedagogik risklarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda pedagogik risk tushunchasining ilmiy mazmuni ochib berilib, uning ijtimoiy, psixologik va madaniy determinantlari asoslab beriladi. Xorijiy ilmiy tadqiqotlar va nazariy konsepsiyalar asosida migratsiya sharoitida pedagogik risklarni boshqarishga oid zamonaviy metodologik yondashuvlar tizimlashtiriladi. Maqolada tizimli, ekologik va madaniyatlararo yondashuvlarning pedagogik risklarni boshqarishdagi roli yoritilib, ularni ta'lim amaliyotiga tatbiq etish yo'llari ko'rsatiladi. Natijada migratsiya sharoitida yoshlarning ijtimoiy moslashuvi, ta'limdagi muvaffaqiyati va shaxsiy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiluvchi konseptual yondashuv shakllantiriladi.

MAQSAD: Bugungi kunda globalashuv mehnat migratsion jarayonlari ishtirokchisi sifatida xalqaro mehnat bozorlarini liberallashtirish, tovar ayirboshlashning kengayishi, sotsiomadaniy hamda halqaro munosabatlarning turli jihatlarini integratsiyasi hamda mamlakatdagi demografik omillarning dinamik ko'rsatkichlar tahlili, mehnatga layoqatli yoshdagi va qariyalarni oshib borish tendensiyasi va bular bilan bog'liq holda davlat chegaralarini yanada kengroq ochilishi ko'zatilmoqda. Bu tendensiyalar mamlakatimizda mehnat migratsiya siyosatini amalga oshirishda yangicha yondashuv va mehanizmlarni ishlab chiqish zaruratini taqozo etmoqda

MATERIAL VA METODLAR: Pedagogik risklarni boshqarishda tizimli yondashuv yetakchi metodologik asoslardan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, migratsiya sharoitida yuzaga keladigan pedagogik risklar alohida hodisa sifatida emas, balki ta'lim tizimining barcha tarkibiy qismlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik natijasida shakllanadi. Tizimli yondashuv ta'lim maqsadlari, mazmuni, metodlari, pedagog kadrlar salohiyati va ta'lim muhitining bir butunligini ta'minlashga yo'naltiriladi. Bu orqali migratsiya jarayonida yuzaga keladigan beqarorlik va nomutanosibliklar aniqlanib, ularni boshqarish imkoniyati yaratiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: mamlakatimizda mehnat migratsiyasi jarayonlaridagi muommalarni bartaraf etish, aholi hayot farovonligini yuksaltirish, turmush tarzini yaxshilash, fuqarolar tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, bandlik darajasini oshirish, ish o'rinlarini ko'paytirish, kambag'allikka barham berish, xalqaro do'stona munosabatlarni shakllantirish borasidagi aktual tashabbuslarining hayotga tatbiq etilishida xamjixat xarakat qilish talab etiladi. Buning natijasida, muhojirlikda yurgan ziyoli, xunarmand hamyurtlarimizning o'z ona vataniga qaytishiga imkon beradi.

XULOSA: Migratsiya zamonaviy davrning eng murakkab va ko'p qirrali jarayonlaridan biri bo'lib, u global darajada ijtimoiy-iqtisodiy tengsizliklar, siyosiy beqarorlik, ekologik inqiroz va demografik bosimlar kabi omillar bilan bevosita bog'liq.

Ushbu ilmiy ish davomida migratsiya jarayonlariga oid asosiy nazariy yondashuvlar, ularni o'rganish metodologiyasi va migratsiyaning inson resurslari boshqaruvidagi o'zni keng yoritildi. Migratsiya faqatgina odamlarning joylashuvini o'zgartirishi emas, balki ularning hayot sifatiga, ijtimoiy holatiga, jamiyatdagi tenglik va adolatga, mehnat bozori barqarorligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi

Kalit so'zlar: migratsiya, pedagogik risklar, risklarni boshqarish, nazariy-metodologik asoslar, yoshlar tarbiyasi, ijtimoiy moslashuv, madaniyatlararo ta'lim, integratsiya, xorijiy tajriba, ta'lim strategiyasi

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ МИГРАЦИИ

Хайдаров Сулейман Амиркулович - " университет управления и будущих технологий", кафедра социальных наук, доцент. PhD.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В данной статье анализируются теоретико-методологические основы управления педагогическими рисками, возникающими в процессе воспитания и обучения молодежи в условиях миграции. В исследовании раскрывается научное содержание понятия педагогического риска и обосновываются его социальные, психологические и культурные детерминанты. На основе зарубежных научных исследований и теоретических концепций систематизируются современные методологические подходы к управлению педагогическими рисками в условиях миграции. В статье освещается роль системного, экологического и межкультурного подходов в педагогическом управлении рисками и показаны пути их применения в образовательной практике. В результате формируется концептуальный подход, служащий обеспечению социальной адаптации, успешности в образовании и личностном развитии молодежи в условиях миграции.

ЦЕЛЬ: Сегодня глобализация как участник трудовых миграционных процессов предполагает либерализацию международных рынков труда, расширение товарооборота, интеграцию различных аспектов социокультурных и международных отношений, анализ динамических показателей демографических факторов в стране, тенденцию к увеличению трудоспособного возраста и старости и в связи с этим более широкое открытие государственных границ. Эти тенденции обуславливают необходимость разработки новых подходов и механизмов реализации трудовой миграционной политики в нашей стране

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Системный подход в педагогическом управлении рисками является одной из ведущих методологических основ. Согласно этому подходу педагогические риски, возникающие в условиях миграции, формируются не как отдельное явление, а как результат взаимодействия всех компонентов системы образования. Системный подход направлен на обеспечение целостности образовательных целей, содержания, методов, потенциала педагогических кадров

и образовательной среды. Благодаря этому выявляются нестабильности и дисбалансы, возникающие в процессе миграции, и создается возможность управлять ими.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: требуется сотрудничество в реализации актуальных инициатив по преодолению проблем в процессах трудовой миграции в нашей стране, повышению благосостояния населения, улучшению образа жизни, развитию предпринимательской деятельности граждан, повышению уровня занятости, увеличению числа рабочих мест, искоренению бедности, формированию международных дружественных отношений. Благодаря этому интеллигенция, находившаяся в эмиграции, позволяет нашим соотечественникам-ремесленникам вернуться на родину.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Миграция-один из самых сложных и многогранных процессов современной эпохи, который на глобальном уровне напрямую связан с такими факторами, как социально-экономическое неравенство, политическая нестабильность, экологический кризис и демографическое давление. В ходе данной научной работы были широко рассмотрены основные теоретические подходы к миграционным процессам, методология их изучения и роль миграции в управлении человеческими ресурсами. Миграция не только меняет местонахождение людей, но и оказывает прямое влияние на качество их жизни, социальный статус, равенство и справедливость в обществе, стабильность рынка труда

Ключевые слова: миграция, педагогические риски, управление рисками, теоретико-методические основы, воспитание молодежи, социальная адаптация, межкультурное образование, интеграция, зарубежный опыт, образовательная стратегия

THEORETICAL-METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF PEDAGOGICAL RISK MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF MIGRATION

Khaydarov Suleyman Amirkulovich, "University of management and future technologies", Department of Social Sciences, Associate Professor. PhD.

Annotation

INTRODUCTION: This article analyzes the theoretical and methodological foundations of the management of pedagogical risks arising in the process of youth education and education in the conditions of migration. The study reveals the scientific content of the concept of pedagogical risk, on the basis of which social, psychological and cultural determinants are based. On the basis of foreign scientific research and theoretical concepts, modern methodological approaches to managing pedagogical risks in the context of migration are systematized. The article highlights the role of systemic, environmental and intercultural approaches in pedagogical risk management and outlines ways to apply them to educational practice. As a result, in the context of

migration, a conceptual approach is formed that serves to ensure the social adaptation, success in education and personal development of young people.

AIM: Today, as a participant in the labor migration processes of globalization, the liberalization of international labor markets, the expansion of turnover, the integration of various aspects of sociomadic and international relations, and the analysis of dynamic indicators of demographic factors in the country, the tendency to increase working age and old age, and the wider opening of state borders in connection with these are These trends dictate the need to develop a new approach and mechanisms in the implementation of labor migration policies in our country

MATERIALS AND METHODS: A systematic approach to the management of pedagogical risks is one of the leading methodological foundations. According to this approach, pedagogical risks arising in the context of migration are formed not as a separate phenomenon, but as a result of the interdependence between all the components of the educational system. The systematic approach is aimed at ensuring the educational goals, content, methods, the potential of pedagogical personnel and the integrity of the educational environment. Through this, the instability and imbalances that occur in the migration process are identified and the possibility of managing them is created.

DISCUSSION AND RESULTS: in our country, the implementation of actual initiatives to eliminate treatment in labor migration processes, improve the well-being of the population, improve lifestyle, develop entrepreneurial activity of citizens, increase employment, increase jobs, end poverty, shape international friendly relations is required. Thanks to this, the intellectual who walked in emigration will allow our despicable compatriots to return to their native homeland.

CONCLUSION: Migration is one of the most complex and multifaceted processes of the modern era, directly related to factors such as socio-economic inequalities, political instability, environmental crises and demographic pressures at the global level. During this scientific work, the main theoretical approaches to migration processes, the methodology of their study and the role of migration in human resource management were widely covered. Migration not only changes the location of people, but also directly affects their quality of life, social status, equality and justice in society, and the stability of the labor market

Keywords: migration, pedagogical risks, risk management, theoretical-methodological foundations, youth education, social adaptation, intercultural education, integration, foreign experience, educational strategy

So'nggi o'n yilliklarda migratsiya jarayonlari global miqyosda jadallashib, jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biriga aylandi. Iqtisodiy rivojlanishdagi nomutanosiblik, mehnat bozorida o'zgarishlar, ta'lim olish imkoniyatlarining kengayishi hamda ijtimoiy omillar migratsiyaning turli shakllarini vujudga keltirmoqda. Ushbu jarayonlar nafaqat demografik va iqtisodiy sohalariga, balki ta'lim tizimi va yoshlar tarbiyasiga ham chuqur

ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, migratsiya sharoitida ta'lim va tarbiya jarayonining barqarorligini ta'minlash hamda yuzaga kelayotgan pedagogik risklarni samarali boshqarish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Migratsiya yoshlarning yashash muhiti, ijtimoiy munosabatlari va tarbiyaviy makonini tubdan o'zgartiradi. Yangi ijtimoiy-madaniy muhitga moslashish jarayoni yoshlar uchun murakkab psixologik va pedagogik sinovlar bilan kechadi. Til to'siqlari, madaniy tafovutlar, ta'lim tizimidagi farqlar va ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar yoshlarning ta'lim jarayonidagi faolligi va tarbiyaviy rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi pedagogik risklarni yuzaga keltiradi. Ushbu risklar o'z vaqtida aniqlanib, ilmiy asoslangan yondashuvlar orqali boshqarilmasa, yoshlarning shaxs sifatida shakllanishi va ijtimoiy integratsiyasiga jiddiy putur yetkazishi mumkin.

Zamonaviy pedagogika va ijtimoiy fanlarda "risk" tushunchasi noaniqlik, ehtimoliy salbiy oqibatlar va beqarorlik bilan bog'liq holatlarni ifodalaydi. Migratsiya sharoitida pedagogik risklar ta'lim va tarbiya jarayonida rejalashtirilgan natijalarga erishishni qiyinlashtiruvchi omillar sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa pedagogik faoliyatda faqat an'anaviy tarbiya usullari bilan cheklanib qolmasdan, risklarni oldindan prognozlash, baholash va boshqarishga yo'naltirilgan nazariy-metodologik yondashuvlarni talab etadi.

Xorijiy ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, migratsiya sharoitida pedagogik risklarni boshqarish tizimli, ekologik va madaniyatlararo yondashuvlarga asoslangan holda amalga oshirilgandagina samarali natijalarga erishish mumkin. Ushbu yondashuvlar yoshlarning individual ehtiyojlari, psixologik holati va ijtimoiy tajribasini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, pedagogik risklarni boshqarish jarayonida ta'lim muassasalari, oila va jamiyat o'rtasidagi hamkorlik muhim metodologik asos sifatida e'tirof etiladi.

O'zbekiston sharoitida ham tashqi va ichki migratsiya jarayonlarining kuchayishi yoshlar tarbiyasida yangi pedagogik vazifalarni yuzaga keltirmoqda. Migratsiya ta'sirida shakllanayotgan tarbiyaviy muammolarni bartaraf etish uchun xorijiy tajribalarni milliy ta'lim tizimi bilan uyg'unlashtirish, ilmiy asoslangan boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqish zarur. Shu jihatdan, migratsiya sharoitida pedagogik risklarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslarini tadqiq etish ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.¹ Mazkur maqolada migratsiya sharoitida pedagogik risklarning mohiyati, ularni boshqarishga oid nazariy yondashuvlar va metodologik asoslar tahlil qilinib, yoshlarning ijtimoiy moslashuvi va ta'limdagi muvaffaqiyatini ta'minlashga qaratilgan ilmiy xulosalar ishlab chiqiladi.

Pedagogik risk tushunchasining nazariy asoslari

Zamonaviy ta'lim tizimi murakkab va o'zgaruvchan ijtimoiy muhitda faoliyat yuritayotgani sababli pedagogik faoliyat doimo ma'lum darajadagi noaniqlik va ehtimoliy xavflar bilan bog'liq bo'ladi. Ushbu holat pedagogik risk tushunchasining ilmiy jihatdan asoslanishini taqozo etadi. Pedagogik risk, eng avvalo, ta'lim va tarbiya jarayonida rejalashtirilgan natijalarga erishishga to'sqinlik qiluvchi, salbiy oqibatlar yuzaga kelish

¹ Beck U. Risk Society: Towards a New Modernity. – London: Sage Publications, 1992;

ehtimoli mavjud bo'lgan omillar majmuasi sifatida talqin etiladi. U ta'lim subyektlari – o'quvchi, pedagog, ta'lim muassasasi va ijtimoiy muhit o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasida shakllanadi.

Ilmiy adabiyotlarda risk tushunchasi dastlab iqtisodiyot, menejment va sotsiologiya fanlari doirasida rivojlangan bo'lsa-da, keyinchalik pedagogika faniga ham faol tatbiq etila boshlandi. Pedagogik yondashuvda risk tushunchasi faqat salbiy holat sifatida emas, balki ta'lim jarayonida rivojlanish imkoniyatlarini yuzaga chiqaruvchi omil sifatida ham qaraladi. Ya'ni, risk mavjud bo'lgan sharoitda pedagogik qarorlarning to'g'ri qabul qilinishi ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qilishi mumkin. Shu nuqtayi nazardan, pedagogik risklar boshqarilishi mumkin bo'lgan jarayon sifatida ilmiy asosda o'rganiladi.²

Pedagogik risklarning nazariy asoslarini tushuntirishda tizimli yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, pedagogik risklar ta'lim tizimining alohida elementi emas, balki uning barcha tarkibiy qismlari – maqsad, mazmun, metod, vosita va natijalar o'rtasidagi nomutanosiblik natijasida yuzaga keladi. Masalan, ta'lim mazmunining o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy tajribasiga mos kelmasligi yoki pedagogik metodlarning ularning individual xususiyatlarini inobatga olmasligi risk omili sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois pedagogik risklarni tahlil qilishda ta'lim jarayonining barcha komponentlarini yaxlit holda o'rganish zarur.

Pedagogik risk tushunchasining nazariy asoslari psixologik yondashuv bilan ham chambarchas bog'liq. Ta'lim jarayonida yuzaga keladigan risklar ko'pincha o'quvchilarning motivatsiyasi, emotsional holati va shaxsiy ehtiyojlari bilan bevosita aloqador bo'ladi. Psixologik moslashuv darajasining pastligi, o'ziga ishonchsizlik, stress va ijtimoiy begonalashuv pedagogik risklarning kuchayishiga olib keladi. Ayniqsa, migratsiya sharoitida ushbu omillar yanada murakkablashib, yoshlarning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Nazariy jihatdan pedagogik risklarni ijtimoiy-konstruktiv yondashuv asosida ham izohlash mumkin. Ushbu yondashuvga ko'ra, ta'lim jarayoni ijtimoiy munosabatlar va madaniy tajriba asosida quriladi. Agar o'quvchi o'zining ijtimoiy-madaniy tajribasini ta'lim muhitida to'liq namoyon eta olmasa yoki u e'tibordan chetda qolsa, pedagogik risklar yuzaga keladi. Bu holat ta'lim muassasasida inklyuziv va madaniyatlararo yondashuvlarning yetarli darajada qo'llanilmasligi bilan izohlanadi.

Pedagogik risk tushunchasining nazariy asoslari ekologik yondashuv doirasida ham rivojlangan. Ushbu yondashuv ta'lim subyekting rivojlanishini o'rab turgan muhit – oila, ta'lim muassasasi, jamiyat va madaniyat bilan uzviy bog'liq holda ko'rib chiqadi. Ekologik nuqtayi nazardan pedagogik risklar ta'lim muhitidagi beqarorlik, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi va muhit omillarining o'zaro nomutanosibligi natijasida shakllanadi. Bu yondashuv pedagogik risklarni faqat ta'lim jarayoni bilan cheklab qo'ymasdan, keng ijtimoiy kontekstda tahlil qilish imkonini beradi.³

² Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979;

³ Banks J. A. Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching. – Boston: Pearson Education, 2015;

Migratsiya sharoitida pedagogik risklarni boshqarishning metodologik yondashuvlari

Migratsiya sharoitida ta'lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etish pedagogik risklarni ongli ravishda boshqarishni talab etadi. Pedagogik risklarni boshqarish metodologiyasi mazkur jarayonni tasodifiy emas, balki ilmiy asoslangan, tizimli va maqsadga yo'naltirilgan faoliyat sifatida tashkil etishga xizmat qiladi. Metodologik yondashuvlar pedagogik risklarni aniqlash, baholash, oldini olish va ularning salbiy oqibatlarini minimallashtirishga qaratilgan ilmiy tamoyillar va usullar majmuini o'z ichiga oladi. Migratsiya sharoitida ushbu yondashuvlarning ahamiyati yanada ortib, ular yoshlarning ijtimoiy moslashuvi va ta'limdagi muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim omilga aylanadi.

Pedagogik risklarni boshqarishda tizimli yondashuv yetakchi metodologik asoslardan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, migratsiya sharoitida yuzaga keladigan pedagogik risklar alohida hodisa sifatida emas, balki ta'lim tizimining barcha tarkibiy qismlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik natijasida shakllanadi. Tizimli yondashuv ta'lim maqsadlari, mazmuni, metodlari, pedagog kadrlar salohiyati va ta'lim muhitining bir butunligini ta'minlashga yo'naltiriladi. Bu orqali migratsiya jarayonida yuzaga keladigan beqarorlik va nomutanosibliklar aniqlanib, ularni boshqarish imkoniyati yaratiladi.

Migratsiya sharoitida pedagogik risklarni boshqarishda ekologik yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv ta'lim subyekting rivojlanishini uni o'rab turgan ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy muhit bilan uzviy bog'liq holda tahlil qiladi. Migrant yoshlarning tarbiyaviy muammolari ko'pincha oila, ta'lim muassasasi va jamiyat o'rtasidagi aloqalarning uzilishi bilan bog'liq bo'ladi. Ekologik yondashuv pedagogik risklarni faqat ta'lim jarayonidagi kamchiliklar bilan izohlab qolmasdan, ularni keng ijtimoiy kontekstda baholash imkonini beradi. Bu esa risklarni boshqarishda kompleks choralar ishlab chiqishga zamin yaratadi.⁴ Madaniyatlararo yondashuv migratsiya sharoitida pedagogik risklarni boshqarishning muhim metodologik asoslaridan biridir. Migrant yoshlar ko'pincha yangi madaniy muhitga moslashish jarayonida o'z milliy qadriyatlarini va ijtimoiy tajribasini saqlab qolish bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch keladi. Agar ta'lim jarayonida madaniy farqlar e'tiborga olinmasa, bu pedagogik risklarning kuchayishiga olib keladi. Madaniyatlararo yondashuv ta'lim muhitida bag'rikenglik, o'zaro hurmat va madaniy xilma-xillikni qo'llab-quvvatlash orqali risklarni kamaytirishga xizmat qiladi. Pedagogik risklarni boshqarishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv ham muhim metodologik ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv har bir o'quvchining individual ehtiyojlari, qiziqishlari va psixologik xususiyatlarini inobatga olishni nazarda tutadi. Migratsiya sharoitida yoshlarning individual rivojlanish trayektoriyasi keskin o'zgarishi mumkin bo'lib, bu pedagogdan moslashuvchan va differensial yondashuvni talab etadi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv pedagogik risklarni individual darajada aniqlash va ularni boshqarish imkonini beradi.

⁴ Castles S., de Haas H., Miller M. J. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. – London: Palgrave Macmillan, 2014;

Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv pedagogik risklarni boshqarishda amaliy jihatdan samarali hisoblanadi. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonida yoshlarning faol ishtirokini ta'minlash, ularni ijtimoiy va ta'limiy faoliyatga jalb etish orqali risklarni kamaytirishga xizmat qiladi. Migratsiya sharoitida yoshlarning passivligi va begonalashuvi pedagogik risklarning asosiy manbalaridan biri bo'lib, faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv ushbu muammoni bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv migratsiya sharoitida pedagogik risklarni boshqarishda strategik ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv yoshlarning ijtimoiy, kommunikativ va madaniyatlararo kompetensiyalarini rivojlantirish orqali ularni turli riskli vaziyatlarga tayyorlashni nazarda tutadi. Natijada migrant yoshlar o'zgaruvchan muhitda mustaqil qaror qabul qilish va muammolarni hal etish qobiliyatiga ega bo'ladi.⁵

Xorijiy tajriba asosida pedagogik risklarni boshqarish mexanizmlari

Xalqaro miqyosda migratsiya jarayonlarining kuchayishi ta'lim tizimida pedagogik risklarni boshqarishga oid samarali mexanizmlarni ishlab chiqishni taqozo etgan. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, migratsiya sharoitida yuzaga keladigan pedagogik risklarni boshqarish faqat alohida pedagogik choralar bilan emas, balki kompleks, ko'p darajali va institutsional mexanizmlar orqali amalga oshiriladi. Ushbu mexanizmlar ta'lim siyosati, o'quv dasturlari, pedagog kadrlar tayyorlash va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlari bilan uzviy bog'langan holda joriy etiladi.

Yevropa Ittifoqi davlatlarida pedagogik risklarni boshqarishning asosiy mexanizmlaridan biri sifatida inklyuziv ta'lim siyosati qaraladi. Ushbu siyosat migrant yoshlarning ta'lim tizimiga to'laqonli integratsiyasini ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lib, til o'rganish dasturlari, moslashuv kurslari va psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash xizmatlarini o'z ichiga oladi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, til va madaniy moslashuvni qo'llab-quvvatlash orqali ta'limdagi muvaffaqiyatsizlik, ijtimoiy begonalashuv va motivatsiya pasayishi kabi pedagogik risklar sezilarli darajada kamayadi.

Skandinaviya mamlakatlarida pedagogik risklarni boshqarish mexanizmlari ko'proq ekologik va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarga asoslanadi. Ushbu davlatlarda migrant yoshlar bilan ishlashda ta'lim muassasasi, oila va mahalliy hamjamiyat o'rtasidagi hamkorlik mustahkam yo'lga qo'yilgan. Masalan, maktablarda maxsus maslahatchilar va ijtimoiy pedagoglar faoliyat yuritib, migrant o'quvchilarning ijtimoiy-psixologik holatini muntazam monitoring qiladi. Bu mexanizm pedagogik risklarni erta aniqlash va ularni individual darajada boshqarish imkonini beradi.⁶ AQSh ta'lim tizimida pedagogik risklarni boshqarish mexanizmlari ko'proq kompetensiyaviy va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlar asosida shakllantirilgan. Migrant yoshlarning ta'limdagi muvaffaqiyatini ta'minlash uchun ikki tilli ta'lim dasturlari, madaniyatlararo kommunikatsiya mashg'ulotlari va loyiha asosida o'qitish usullari keng qo'llaniladi. Ushbu mexanizmlar yoshlarning faolligini oshirish, o'ziga ishonchini mustahkamlash va ijtimoiy moslashuv jarayonini tezlashtirish orqali pedagogik risklarni kamaytirishga xizmat qiladi.

⁵ Heckmann F. Integration and Integration Policies. – Bamberg: European Forum for Migration Studies, 2006;

⁶ UNESCO. Global Education Monitoring Report: Migration, Displacement and Education. – Paris: UNESCO Publishing, 2019;

Kanada tajribasida pedagogik risklarni boshqarish mexanizmlari davlat darajasida muvofiqlashtirilgan strategiyalar orqali amalga oshiriladi. Migrant yoshlar uchun moslashuv dasturlari nafaqat ta'lim muassasalarida, balki mahalliy jamoalar va nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlikda olib boriladi. Ushbu mexanizm pedagogik risklarni faqat ta'lim muammosi sifatida emas, balki ijtimoiy masala sifatida hal etishga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi.

Osiyo davlatlari, xususan Yaponiya va Janubiy Koreyada pedagogik risklarni boshqarish mexanizmlari intizom, akademik qo'llab-quvvatlash va madaniy moslashuvni uyg'unlashtirish asosida tashkil etilgan. Ushbu mamlakatlarda migrant yoshlar bilan ishlashda moslashtirilgan o'quv dasturlari, mentorlik tizimi va qo'shimcha darslar orqali ta'limdagi uzilishlarning oldi olinadi. Bu mexanizmlar pedagogik risklarni kamaytirishda muhim amaliy ahamiyatga ega.⁷ Xorijiy tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, pedagogik risklarni boshqarish mexanizmlarining samaradorligi ularning tizimliliigi, uzluksizligi va moslashuvchanligi bilan belgilanadi. Eng muhim jihat shundaki, rivojlangan davlatlarda pedagogik risklarni boshqarish jarayoni doimiy monitoring, tahlil va qayta baholash mexanizmlariga asoslanadi. Bu esa migratsiya sharoitida yuzaga keladigan yangi risklarni o'z vaqtida aniqlash va ularga mos strategiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Pedagogik risklarni boshqarishning konseptual modeli

Migratsiya sharoitida pedagogik risklarni samarali boshqarish aniq tuzilgan, mantiqiy izchillikka ega bo'lgan konseptual modelni ishlab chiqishni talab etadi. Konseptual model pedagogik risklarni boshqarish jarayonini yaxlit tizim sifatida talqin qilib, uning asosiy tarkibiy qismlari, ularning o'zaro bog'liqligi va funksional mexanizmlarini ilmiy jihatdan asoslab beradi. Ushbu model ta'lim jarayonida yuzaga keladigan risklarni tasodifiy hodisa sifatida emas, balki oldindan aniqlash, prognozlash va boshqarish mumkin bo'lgan jarayon sifatida ko'rib chiqishga imkon yaratadi. Pedagogik risklarni boshqarishning konseptual modeli, eng avvalo, maqsadli komponentga tayanadi. Ushbu komponentning asosiy vazifasi migratsiya sharoitida yoshlarning ta'lim va tarbiyaviy rivojlanishini barqaror ta'minlash, pedagogik risklarning salbiy ta'sirini minimallashtirishdan iborat. Maqsadli komponent pedagogik faoliyatning umumiy strategiyasini belgilab, barcha keyingi jarayonlar uchun yo'nalish vazifasini bajaradi. Bu bosqichda risklarni boshqarish ta'lim sifati, ijtimoiy moslashuv va shaxsiy rivojlanish bilan uzviy bog'liq holda rejalashtiriladi. Modelning nazariy-metodologik komponenti pedagogik risklarni boshqarishning ilmiy asoslarini o'z ichiga oladi. Ushbu komponent tizimli, ekologik, shaxsga yo'naltirilgan va madaniyatlararo yondashuvlarga tayangan holda shakllanadi. Nazariy-metodologik asos pedagogik risklarning kelib chiqish sabablari, ularning tuzilmasi va rivojlanish mexanizmlarini tushuntirib beradi. Ayniqsa, migratsiya sharoitida pedagogik risklar ijtimoiy, psixologik va madaniy omillar bilan uzviy bog'liq bo'lgani sababli, mazkur komponent kompleks tahlilni talab etadi.⁸

⁷ Berry J. W. Immigration, Acculturation, and Adaptation. – Applied Psychology, 1997, Vol. 46(1), pp. 5–34;

⁸ Abdullaeva M. M. Pedagogikada risk tushunchasi va uni boshqarish masalalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020;

Konseptual modelning mazmuniy komponenti pedagogik risklarni boshqarish jarayonida amalga oshiriladigan ta'limiy va tarbiyaviy faoliyat yo'nalishlarini belgilaydi. Ushbu komponent doirasida ta'lim mazmunini migrant yoshlarning ehtiyojlari va imkoniyatlariga moslashtirish, moslashuv kurslari, madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar tashkil etish nazarda tutiladi. Mazmuniy komponent pedagogik risklarni kamaytirishga xizmat qiluvchi aniq pedagogik choralar majmuasini shakllantiradi.

Modelning tashkiliy-texnologik komponenti pedagogik risklarni boshqarishning amaliy mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Bu komponentda pedagogik monitoring, diagnostika, profilaktika va korreksiya tadbirlari amalga oshiriladi. Migratsiya sharoitida risklarni boshqarish samaradorligi ushbu jarayonlarning uzluksizligi va tizimlilikiga bog'liq bo'ladi. Tashkiliy-texnologik komponent pedagoglar, psixologlar, ijtimoiy pedagoglar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, risklarni boshqarishda jamoaviy yondashuvni shakllantiradi.

Konseptual modelning subyektiv komponenti pedagogik risklarni boshqarishda ishtirok etuvchi barcha subyektlarning faoliyatini qamrab oladi. Ushbu komponent pedagog, o'quvchi, oila va ta'lim muassasasi o'rtasidagi o'zaro aloqalarni muvofiqlashtiradi. Migratsiya sharoitida pedagogik risklarni boshqarishda pedagoglarning kasbiy kompetensiyasi, madaniyatlararo sezgirligi va reflektiv qobiliyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, o'quvchilarning faol ishtiroki va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish ham konseptual modelning muhim jihati hisoblanadi.⁹ Modelning baholash-natijaviy komponenti pedagogik risklarni boshqarish samaradorligini aniqlashga xizmat qiladi. Ushbu komponentda ta'lim natijalari, ijtimoiy moslashuv darajasi va tarbiyaviy rivojlanish ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. Baholash-natijaviy komponent risklarni boshqarish jarayonining qanchalik muvaffaqiyatli amalga oshirilganini aniqlab, zarur hollarda modelga tuzatishlar kiritish imkonini beradi. Bu jarayon pedagogik risklarni boshqarishda reflektiv va moslashuvchan yondashuvni ta'minlaydi. Migratsiya jarayonlarining kuchayishi zamonaviy ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yib, yoshlar tarbiyasi va ta'lim jarayonida pedagogik risklarning paydo bo'lish ehtimolini oshirmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, migratsiya sharoitida yuzaga keladigan pedagogik risklar murakkab, ko'p omilli va tizimli xarakterga ega bo'lib, ularni tasodifiy yoki alohida pedagogik choralar orqali bartaraf etish mumkin emas. Mazkur risklar ijtimoiy, psixologik, madaniy va institutsional omillarning o'zaro ta'siri natijasida shakllanadi. Maqolada pedagogik risk tushunchasining nazariy asoslari tahlil qilinib, uning ta'lim jarayonidagi noaniqlik va ehtimoliy salbiy oqibatlar bilan uzviy bog'liqligi asoslab berildi. Shuningdek, migratsiya sharoitida pedagogik risklarni boshqarish tizimli, ekologik, shaxsga yo'naltirilgan va madaniyatlararo yondashuvlar integratsiyasiga asoslanishi zarurligi aniqlandi. Ushbu yondashuvlar pedagogik risklarni oldindan aniqlash, baholash va ularning salbiy ta'sirini minimallashtirish imkonini beradi.

⁹ Risku M. Educational Leadership and Risk Management. – Journal of Educational Administration, 2014, Vol. 52(1), pp. 106–123;

Xorijiy tajriba tahlili shuni ko'rsatdiki, rivojlangan davlatlarda pedagogik risklarni boshqarish ta'lim siyosati darajasida muvofiqlashtirilgan mexanizmlar orqali amalga oshiriladi. Inklyuziv ta'lim, moslashuv dasturlari, madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish va pedagogik monitoring tizimlari pedagogik risklarni kamaytirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu tajribalarni O'zbekiston ta'lim tizimi sharoitiga moslashtirish migratsiya ta'sirida yuzaga kelayotgan tarbiyaviy muammolarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan pedagogik risklarni boshqarishning konseptual modeli migratsiya sharoitida ta'lim va tarbiya jarayonini barqaror tashkil etish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Modelning maqsadli, nazariy-metodologik, mazmuniy, tashkiliy-texnologik va baholash-natijaviy komponentlari pedagogik risklarni boshqarish jarayonining yaxlitligini ta'minlaydi. Ushbu model pedagogik faoliyatda moslashuvchanlik, uzluksizlik va refleksiv yondashuvni qaror toptirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, migratsiya sharoitida pedagogik risklarni boshqarish ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlash, yoshlarning ijtimoiy moslashuvi va shaxsiy kamolotini qo'llab-quvvatlashning muhim sharti hisoblanadi. Ilmiy asoslangan metodologik yondashuvlar va xorijiy tajriba asosida ishlab chiqilgan mexanizmlarni amaliyotga joriy etish pedagogik risklarning salbiy oqibatlarini kamaytirish bilan birga, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Beck U. Risk Society: Towards a New Modernity. – London: Sage Publications, 1992;
2. Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979;
3. Banks J. A. Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching. – Boston: Pearson Education, 2015;
4. Castles S., de Haas H., Miller M. J. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. – London: Palgrave Macmillan, 2014;
5. Heckmann F. Integration and Integration Policies. – Bamberg: European Forum for Migration Studies, 2006;
6. UNESCO. Global Education Monitoring Report: Migration, Displacement and Education. – Paris: UNESCO Publishing, 2019;
7. Berry J. W. Immigration, Acculturation, and Adaptation. – Applied Psychology, 1997, Vol. 46(1), pp. 5–34;
8. Abdullaeva M. M. Pedagogikada risk tushunchasi va uni boshqarish masalalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020;
9. Risku M. Educational Leadership and Risk Management. – Journal of Educational Administration, 2014, Vol. 52(1), pp. 106–123;

